

PEYORATIV BAHO KATEGORIYASINING IFODA VOSITALARI TASNIFI TAMOYILLARI

Latipjonova Malikaxon Odiljon qizi

Andijon Davlat Universiteti 10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik” ixtisosligi bo‘yicha 1-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mavzu yuzasidan o‘rganishlar olib borar ekanmiz, hozirgi kungacha peyorativ baho kategoriyasi bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar va ilmiy izlanishlar amalga oshirilib, ushbu salbiy baho ifodasiga oid turli lisoniy vositalar tasnif etilganligiga guvoh bo‘lishimiz mumkin. Ushbu tadqiqotlar tilning salbiy baho ifodalash imkoniyatlarini kengaytirib, turli darajadagi so‘z va iboralarning qanday qilib insonlar orasida kamsituvchi yoki haqoratli ma’noda ishlatilishini o‘rganishga yordam berdi. Natijada, peyorativ baho kategoriyasiga oid bo‘lgan lisoniy vositalarning turi va shakllari aniqlanib, ular tilshunoslikda alohida tasnifga ega bo‘ldi.

Kalit so‘zlar: emotsionallik, baho kategoriyasi, peyorativ so‘zlar, lingvistik, semantik, klassifikatsiya, obsenitet, blasfemiya, haqoratli so‘zlar.

Garchi salbiy bo‘yoqdorlik aks etgan so‘zlar asosan subyektiv va emotsionallikni qurshab olgan bo‘lsa-da, ularning tasnifi olimlar o‘rtasida turlichadir. Bundan tashqari, ular o‘rganilayotgan soha bo‘yicha ajratiladi. Masalan, tilshunoslikda peyorativ baho kategoriyasiga kiruvchi so‘zlarining tasnifi adabiyotdagi tasnifdan butunlay farq qiladi. Xatto tilshunoslikning o‘zida ham tasniflar uning u yoki bu bo‘limi, va yo tadqiqotning maqsadi bo‘yicha o‘ziga xoslik kasb etadi. Jamiyatdagi stereotiplar, ijtimoiy me‘yorlar hamda inson xulq-atvori haqida izchil tushunchalar bergan G. Hughes⁷ va E. Montagu⁸ning fikrlarini fikrlariga tayanadigan bo‘lsak, peyorativ so‘zlar asosan jinsiy, jismoniy va diniy tabu bilan bog‘liq holda shakllanadi.

Peyorativ baho kategoriyasiga oid muhim ilmiy ishlardan biri sifatida R. Jeshion⁹ning klassifikatsion asarini misol tariqasida keltirish mumkin. Ushbu asarda olim peyorativ baho aks etgan iboralar va tushunchalarni sinchkovlik bilan tasniflab, ularning lingvistik va semantik jihatlarini chuqur tadqiq qiladi. Jeshionning ushbu asari peyorativ bahoning qanday tasniflanishi, ularning ijtimoiy va madaniy kontekstlarda qanday ta’sir ko‘rsatishi hamda til orqali qanday ifodalanish masalasiga qaratilgan chuqur tadqiqotdir. Shu sababli, bu asar peyorativ baho jarayonlarini

⁷ G. (1991). Swearing: A Social History of Foul Language, Oaths and Profanity in English. Oxford: Basil Blackwell

⁸ Montagu, A. (1967). The Anatomy of Swearing. New York: The Macmillan

⁹ Routledge Handbook of Social and Political Philosophy of Language

o‘rganishda muhim manba sifatida qadrlanadi. Tilshunosning asarida shaxslar va ijtimoiy guruhlar orasida faol ishlatiladigan peyorativ otlar, ayniqsa haqoratli so‘zlar, alohida diqqat markazida bo‘ladi. Asarning asosiy vazifasi deb peyorativ hodisalarning xilma-xilligini ochib berish va peyorativlikning turli shakllari orasidagi o‘zaro bog‘liqliklarni chuqurroq o‘rganishga rag‘batlantirishdir desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Lingvist asarini peyorativ bahoni o‘zida salbiylikni aks ettiruvchi laqab (Barack Hussain Obama, Low IQ Maxime, Trumlethinskin) larga tasnif berish bilan boshlaydi. Uning ta’kidlashicha¹⁰, peyorativ laqablar raqiblarning bir-birini masxara qilish, maktab bezorilarining jismonan ojiz bolalarni mazax qilish (bullying) va internet trollarning o‘z dushmanlarini kamsitish va haqorat qilishda ishlatiladigan, uzoq vaqtdan beri qo‘llaniladigan vositalardan biridir. R. Jeshion¹¹ xususan haqoratomuz so‘zlarning turli xil ko‘rinishlariga misol beradi:

- An’anaviy ruhdagi haqoratli so‘zlar (odatda jamiyatdagi muhim ahamiyatga ega bo‘lgan toifalar, jumladan etnik kelib chiqish, irq, din, jinsiy orientatsiya, gender identifikatsiyasi, siyosiy qarashlar, milliy maqom, ijtimoiy sinf va jismoniy imkoniyatlar asosida o‘z nishonlarini haqorat qilish uchun ishlatiladi);

- Tavsifiy haqoratomuz so‘zlar (Tavsifiy haqoratli so‘zlar ijtimoiy jihatdan belgilangan guruhlariga, masalan, etnik kelib chiqish, irq, din, jinsiy orientatsiya kabi kategoriyalarga, ushbu guruhga tegishli bo‘lmaganlar tomonidan ishlatiladi va guruh a’zolarini kamsitish uchun qo‘llaniladi. Biroq, an’anaviy haqoratli so‘zlardan farqli ravishda, bu iboralar nishonga olingan shaxslarni qandaydir xususiyatlar bilan tavsiflashga urinishadi);

- Jinsga oid haqoratli so‘zlar (Bu so‘zlar ko‘pincha ayollar yoki erkaklar kabi ijtimoiy guruhlarini kamsitish uchun ishlatiladigan vosita sifatida qo‘llanadi. Ammo, jinsiy identifikatsiyalarni tahqirlash maqsadida ishlatilganda, ular odatda butun jinsni emas, balki uning muayyan xatti-harakatlarni nishonga oladi. Misol uchun, ingliz tilida eng ko‘p qo‘llaniladigan “bitch”, “slut”, “cunt” va “twat” so‘zlari ayollarni umumiy bir guruh sifatida emas, balki ma’lum bir kontekstda kamsitadi. Xuddi shunday, “pussy”, “wuss” va eskirgan “sissy” so‘zlari ham erkaklar yoki o‘g‘il bolalarni emas, ularning xatti-harakatlarini qoralash uchun ishlatiladi);

- Stereotipli ifodalar (Ushbu peyorativ ifodalar guruhi ijtimoiy yoki kesishuvchi guruhning bir qismini ochiq-oydin stereotiplar orqali tasvirlaydi, ularga baho beradi).

Yana bir mashhur lisonshunos D.Kristal o‘zining ilmiy tadqiqotida aslida bu uch kategoriya ba’zan bir-biriga juda ma’nodosh qo‘llanishi yoki birgalikda ishlatilishi mumkin bo‘lsa-da, tabu, haqoratli (invektiv) so‘zlar va qarg‘ishlarni aniq ravishda bir-biridan ajratib ko‘rsatadi. Kristal qarg‘ishlarning murakkab va ko‘p qirrali tabiati

¹⁰ Routledge Handbook of Social and Political Philosophy of Language

¹¹ Routledge Handbook of Social and Political Philosophy of Language

haqida so‘z olib borib, ularni bir necha asosiy guruhlarga ajratadi. U qarg‘ish aks etgan so‘zlarini turlicha tasniflaydi:

1) Obsenitet – bu jinsiy mazmundagi odobsiz yoki nojo‘ya ifodalarni o‘z ichiga qamrab oladigan, odatda madaniy va ijtimoiy me‘yorlarga zid bo‘lgan va qo‘llanishi nomaqbul deb qabul qilinadigan leksemalardir.

2) Qo‘pol so‘zlar – bu guruhga jamiyat tomonidan qabul qilinmagan yoki hurmatsizlikni ifodalovchi so‘zlar kirib, ular ijtimoiy axloq qoidalariga zid keladigan ifodalar hisoblanadi, va ko‘pincha kundalik muloqotda kimnidir kamsitish yoki haqorat qilish maqsadida ishlatiladi.

3) Blasfemiya – bu kategoriya din va unga bog‘liq muqaddas narsalarga nisbatan hurmatsizlik ko‘rsatish bilan bog‘liq. Ushbu turdagi so‘zlar Xudoga yoki dindor shaxslarga hurmatsizlik bilan murojaat qilishni anglatadi (kofir, dinsiz, bid‘atchi kabi so‘zlar diniy qoidalarga zid bo‘lgan kishilarni ifodalaydi), bu esa ko‘plab insonlar orasida katta e‘tiroz va tanqidlarga, madaniyatlararo to‘qnashuvlarga, mojarolarga sabab bo‘ladi.

Kristal, shuningdek, qarg‘ish atamasi ostida barcha turdagi qo‘pol va haqoratli leksemalarni birlashtirib, ularni bir xil toifa ostiga joylashtiradi. Tilshunos tomonidan kiritilgan ushbu tasnif, haqorat va qarg‘ishlarning jamiyatdagi ta‘sirini chuqurroq tushunish va ularning ijtimoiy me‘yorlarga zid keluvchi xatti-harakatlar bilan qanday bog‘liq ekanligini yoritishga yordam beradi. Bu tasniflash haqorat va qarg‘ish so‘zlarining kelib chiqishini va ularning madaniy hamda ijtimoiy kontekstda qanday ishlatilishini batafsil tahlil qilish imkonini beradi.

Yana bir ingliz olimi Sven¹²ning bu borada olib borgan tadqiqotlariga nazar tashlaydigan bo‘lsak, u peyorativ baho kategoriyasiga kiruvchi so‘zlarni uch asosiy kategoriyaga bo‘lgan. Birinchi guruhda xristianlik(din) bilan bog‘liq so‘zlar, masalan, diniy va e‘tiqodiy nomlar (Jesus, Chirst, God, Goddamn, Hell, For God’s sake, Heaven’s sake, Damn, Bloody, Oh Lord, Oh my heaven, Damnation kabi) kiritilgan bo‘lib, bu so‘zlar odamlardan rasmiy vaziyatlarda, g‘azab otiga mingan holatlarida yoki hayratlanganlik holatida qo‘llanishi mumkin. Ikkinchi guruh esa jinsiy aloqa va tananing qolgan qismlariga bog‘liq bo‘lgan lisonlarni qamrab olib, (Fuck, motherfucker, screw, dick, ass, asshole, nuts, boner, pussy, slut, whore, ho, twat kabi) jamiyat tomonidan ta‘qiqlangan. Bu guruhga kiruvchi so‘zlar odatda jinsiy xulq-atvor bilan bog‘liqligi sababidan ular ijtimoiy munosabatlar, axloqiy me‘yorlar va odob-axloq qoidalariga zid deb qaraladi. Oxirgi kategoriya esa tananing chiqindilari va ularga bog‘liq bo‘lgan ma‘nolarga ishora etuvchi so‘zlar bilan bog‘liq (shit, crap, piss, fart, butthole, diarrhea, poop, dung va boshqalar).

¹² Swan. M. (2005). Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press.

Yana bir tilshunos olimlardan P. Trudgill va L. Andersson¹³ peyorativ soʻzlarni toʻrt pragmatik funksiyaga asoslanib tasniflab bergan:

- Ekspletiv: his-tuygʻularni ochiqdan-ochiq ifodalash uchun qoʻllanadi;
- Haqoratli: tinglovchini haqoratlash maqsadida ishlatiladi;
- Hazilomuz: koʻpincha hazillar bilan ifodalansa-da, uning tagida kinoya mavjud boʻladi;
- Yordamchi: haqorat butun bir gap sifatida ishlatiladi.

Tadqiqotimiz mavzusiga oid izlanishlar sharq olimlarini ham befarq qoldirmagan, Al-Saidi, Salman va Khalaf¹⁴ kabi lingvistlarning bu borada olib borgan salmoqli izlanishlari bunga yaqqol misol boʻlaoladi. Ular salbiy maʼnodagi soʻzlarni kishining ruhiy holatini maʼlum auditoriyaga ifodalash vositasi deb qarab, ushbu toifadagi soʻzlarni aynan shaxslarning ogʻzaki talaffuzi va ovoz toni, tembriga qarab tahlil qilishgan. Natijalar shuni aniqladiki, kinoya yoki suhbat mobaynidagi qoʻpollik eng keng tarqalgan uslub hisoblanadi.

Shu kabi tadqiqotlar yana bir guruh til olimlari boʻlgan Al Qurayshiy va Saadiya¹⁵ tomonidan ham olib borilgan boʻlib, ular peyorativ soʻzlarni keng qamrovli tarzda oʻrgangan. Ushbu ikki tilshunos mavzu doirasidagi soʻzlarni shaxslararo xususiyatlar, semantik va lingvistik jihatdan tahlil qilgan. Al Qurayshiy Shekspir qoʻllagan peyorativ soʻzlarni tahlil qilib, ularni turli toifalarga ajratgan:

- Haqorat mazmunidagi soʻkingʻich soʻzlar (Incestuous, murderous, damned, nunnery, shreds, patches, guts, fool, wretched, rash, intruding, filthy);
- Katarzis maʼnosidagi salbiy soʻzlar (Damnʼd, wretched, foul, rotten, vile, corrupt);
- Ijtimoiy soʻkingʻich soʻzlar (Fishmonger, drab, offal, rogue, knave, bawd, scullion, cur, varlet);
- Dinga aloqador boʻlgan haqoratlar (God, damned, hell, heaven, purgatory, nunnery, soul, ghost).

Olimning fikricha, yozuvchi qoʻllagan aksariyat salbiy maʼnodagi haqorat soʻzlar taʼqiqqlangan yoki qoʻpol boʻlsa-da, dramaturg ular bilan tinglovchini haqorat qilishni nazarda tutmaydi. Boshqa vaziyatlarda esa soʻzlovchi oʻz ogʻrigʻini ifodalash uchun ham haqoratomuz soʻzlardan foydalanishi mumkin (katarzis). Shu sababli ham, til donishiga koʻra, peyorativ lisonning taʼsiri odatda shaxsning ruhiy holatiga bogʻliq boʻlib qoladi.

¹³ Andersson, Lars, and Peter Trudgill. *Bad Language*. Cambridge, MA: Blackwell, 1990

¹⁴ Salman, S. M., Al-Saidi, A., & Shahooth k. A. (2022). Pragmatic Analysis of Impolite Speech Acts and their Verbal Responses in Shakespeare’s Hamlet. *Jordan Journal of Modern Languages and Literatures*, 14(1), 87–109.

¹⁵ Alquraishy & Saadiya. (2009). A Study of Swearing in Shakespeare’s Hamlet. *AL-Qadisiya for Humanities Sciences*, 12, 112-135

Peyorativ baho gender aspektida ham sinchiklab o‘rganilgan. Yana bir rus tilshunoslaridan biri bo‘lgan O.N.Krilova¹⁶ erkaklar va ayollarga nisbatadan qo‘llanuvchi peyorativ bahoni uchta muhim leksik-semantik tasnifga bo‘lib o‘rganadi:

1. Estetik bahoni ifoda qiluvchi peyorativ so‘zlar: jozibasizlik, g‘ayrioddiy bo‘y, to‘la yoki o‘ta ozg‘in bo‘lgan vazn, tozalikning yetishmasligi, qarilik.

2. Etik bahoni ifoda qiluvchi peyorativ so‘zlar: qo‘rqoqlik, sergaplik, maqtanchoqlik, jizzakilik, mayda-chuydalik, jinsiy xulqning yo‘qligi, tajovuzkorlik, alkogolizm, xudbinlik, kibr, norozilik, o‘zini kulgiga qo‘yish, yig‘loqlik, beg‘amlilik, ochko‘zlik, nozikta‘blik, ta‘sirchanlik, shafqatsizlik, qiziqqonlik, ishonchsizlik.

3. Harakatlarni baholovchi peyorativ so‘zlar: ahmoqlik, real hayotdan uzilish, dangasalik, sustlik, faollik, yoshlik, tez jahllanish, bilimsizlik, ishga munosabat, omadsizlik, pessimizm, optimizm, mustaqilliksizlik, g‘ayrioddiylik, ijtimoiy rolga munosabat (er-xotinlar, ota-ona, yigit-qiz), qaysarlik, irodaning yetishmasligi.

O.N. Krilova erkaklarga nisbatan qo‘llaniladigan peyorativ nomlar ayollar va neytral nomlarga qaraganda ko‘proq uchrashini aniqlagan. U bu holatni nemis tilining asosan “Erkaklar tili” deya izohlaydi. Uning fikricha, ma‘lum leksik-semantik guruhlarining ustunligi ko‘p asrlik tarix davomida shakllangan me‘yorlar va qoidalarga bog‘liq bo‘ladi, bu esa erkak va ayolning tabiati va tashqi ko‘rinishiga oid ideal namunalari paydo bo‘lishiga olib kelgan. Masalan, ayol go‘zal, baodob, mehribon, yetarli darajada dono va yaxshi ona bo‘lishi lozim. Erkak esa himoyachi sifatida tasvirlanadi. Shu bois, erkak kishi doimo jismonan kuchli, baquvvat, aqlli, haybatli, halol, jasur va oliyjanob bo‘lishi, shuningdek, ruhan va jismonan sog‘lom bo‘lishi lozim. Ayollarga xos xususiyatlar (zaifalik, noziklik, nazokat, latofatli ko‘rinishga urinish) esa nomaqbul hisoblanadi¹⁷.

I.V.Turetskova¹⁸ esa O.N.Krilova¹⁹ tomonidan ishlab chiqilgan klassifikatsiyaga tayangan holda, peyorativ nomlarni metaforik holatda quyidagicha qayta talqin qiladi:

1. Asl peyorativ unvonlar va mansablar, laqablar (Hech narsasi yo‘q baron; Burni oqadigan grafinya, o‘tmishi bor ayol);

2. Boshqa tillardan o‘zlashtirilgan peyorativ so‘zlar (Cowboy, Mafioso, Don Juan, Casanova);

3. Qarindoshlik darajasini ifodalovchi peyorativ so‘zlar (Itning o‘g‘li, qanjiqning bolasi);

4. Eng ko‘p tarqalgan ismlar va ularning qisqartma shakllari;

¹⁶ Пейоративные номинации лица в гендерном аспекте (на материале немецкого языка)

¹⁷ Языковые средства манифестации пейоратива в словаре и тексте (на материале немецких пейоративных имен, характеризующих человека), Турецкова Ирина Валерьевна

¹⁸ Языковые средства манифестации пейоратива в словаре и тексте (на материале немецких пейоративных имен, характеризующих человека), Турецкова Ирина Валерьевна

¹⁹ Пейоративные номинации лица в гендерном аспекте (на материале немецкого языка)

5. Yagona ismlardan hosil qilingan peyorativ otlar, tarixiy shaxslarning ismlari (Xanthippe — (asli Ksantippa) — Sokratning xotini, Lolita — V. Nabokovning “Lolita” asaridagi qahramon, Judas — Iuda (xiyonat ramzi);

6. “Inson-hayvon” modeli ostida yaratilgan peyorativlar (eshak qaysarlik, cho‘chqa yalqovlik va nopoklik, qo‘y yuvvoshlik va soddalik, tulki ayyorlikni ifodalaydi);

7. “Qush-inson” modeli ostida yaratilgan peyorativlar (o‘rdak-lapanglab xunuk yuruvchi inson, qora qarg‘a -baxtsizlik olib keluvchi shaxs);

8. “Dengiz mavjudoti — inson”, “Mifologik mavjudot — inson” modellari asosida yaratilgan peyorativlar (Ushbu guruhga baliqlar, dengiz jonzotlari, sudralib yuruvchilar va boshqa turdagi hayvonlar metaforik ma’noda ishlatilishi kiradi, ular insonning ayrim salbiy xislatlari bilan bog‘lanadi.)

9. “Tana qismlari — inson” modeli asosida yaratilgan peyorativlar;

10. “Uy-ro‘zg‘or buyumi—inson” modeli asosida shakllangan peyorativlar (dazmol taxtasi-ko‘kraklari yassi ayol)

11. “Musiqiy asbob — inson” modeli asosida shakllangan peyorativlar (fleyta-buzuq ayol, g‘uvillagich-ming‘ir-ming‘ir, baland ovozdagi gapiradigan inson);

12. Jamoaviy peyorativlar (gangsterlar, o‘g‘rilar, qimorbozlar);

13. Abstrakt peyorativlar;

14. O‘simlik nomlarining metaforik qo‘llanilishi asosida yaratilgan peyorativlar (Ushbu guruhdagi peyorativlarning ko‘chma ma’nolarini shakllantirishda turli omillar, masalan, o‘lcham, shakl, rang va boshqa belgilarga asoslanilgan. O‘simlik olamidagi olingan nomlarning ko‘chma qo‘llanilishiga misol sifatida: “Banan” (katta va egri burun), “Kartoshka” (katta, yo‘g‘on burun)).

15. Millatlar, elatlar va qabilalar nomlari. Turli mamlakatlar fuqarolari ongida qo‘shni xalqlar, ularning turmush tarzi, odatlari va madaniyati haqida ko‘p hollarda stereotiplarga asoslangan tasavvurlar mavjud. Bir xalq vakillari boshqa millat odamlarini o‘zlarining shaxsiy tajribalari, yaqinlarining ko‘rgan-kechirganlari yoki o‘qigan kitoblari asosida umumlashtirilgan tarzda qabul qiladilar. O‘z turmush tarzlarini eng maqbul deb bilgan holda, odamlar boshqa xalqlarga odatda ularning o‘z me‘yorlariga zid bo‘lgan salbiy xususiyatlarni yuklaydilar. Shu sababli millat, elat va qabila nomlari qayta talqin qilinib, peyorativlar paydo bo‘ladi (Varvarlar).

16. Peyorativ-ekzotizmlar, insonning kasbini yoki uning ijtimoiy yoki kastaviy mansubligini ifodalovchi atamalar;

17. Yoshlar orasida keng qo‘llaniladigan peyorativ nomlar.

Rus tilshunos olimasi Y. V. Kovalenko²⁰ning fikrlariga tayanadigan bo‘lsak, olimi peyorativ baho kategoriyasini turli mezonlar asosida tasniflash mumkinligini ko‘rsatib, uning quyidagi asosiy yo‘nalishlarini belgilaydi:

- Salbiy ma‘noni o‘zida mujassamlashtirgan etgan leksik birliklar orqali. Olimaning ta‘kidlashicha, baho ijtimoiy sharoitlarga bog‘liq, lekin uning asosida odatda hissiyot yotib, u turli yo‘llar bilan ifodalanishi mumkin, ular eng orasida eng ko‘p tarqalgani leksik vositalar hisoblanadi.

- Leksiko-grammatik shakli o‘zgarganda salbiy ma‘no kasb etuvchi so‘zlar orqali. Ya‘ni bunda leksiko-grammatik vositalar orasida olmoshlar asosiy o‘rin tutib, ular narsa yoki belgini atamaydi, balki biror ashyoga ishora qilib keladi.

- Salbiylik ma‘no kasb etgan, affikslarga ega bo‘lgan leksik birliklar orqali. So‘z yasash, ayniqsa affikslarning qo‘llanilishi, baho semasini hosil qilishda asosiy til vositalaridan biri hisoblanadi. Bunda emotsionallikni va bahoni o‘ziga qamrab olgan jummalarning ma‘nosi ma‘lum kontekstda qo‘llanishiga hamda so‘z yasash usullarining o‘ziga xos xususiyatlariga bog‘liq bo‘ladi.

Shuningdek, tilshunos quyidagilarni ham peyorativ baho kategoriyasining ifoda vositalari deb sanab o‘tadi:

- Ma‘nosi o‘zgargan va noan’anaviy kombinatsiyalarda qo‘llaniladigan so‘zlar;
- Frazologik iboralar;
- Grammatik tuzilmalar;

Uslubiy vositalar va texnikalar²¹.

Yana bir tilshunos olimi V. Lakusta²² peyorativ bahoga oid so‘zlarni zoomorfik, jinsiy mazmunga ega, aqliy va xulq-atvor xususiyatlariga qaratilgan hamda haqoratli undovlar kabi turlarga ajratib o‘rgangan.

²⁰ Коваленко Елена Викторовна Языковая актуализация пейоративной оценки (на материале английского языка)

²¹ Коваленко Елена Викторовна Языковая актуализация пейоративной оценки (на материале английского языка)

²² Ways of Expressing Verbal Aggression in Egyptian Arabic